

La suma de desplazamientos circadianos absolutos: cuestionando la métrica que relaciona la política del cambio de hora estacional con ataques agudos y obsesidad

José-María Martín-Olalla

Universidad de Sevilla , Facultad de Física, Departamento de Física de la Materia Condensada, ES41012 Sevilla, Spain*

Jorge Mira

Universidade de Compostela , Facultade de Física,

Departamento de Física Aplicada and iMATUS, ES15782 Santiago de Compostela, Spain**

(Enviado: 12 de noviembre del 2025; Aceptado: 24 de marzo del 2026; Publicado: 13 de abril del 2026)

Cuestionamos la conclusión fundamental de un reciente estudio científico[1] que relaciona la política del cambio de hora estacional con la prevalencia de ataques súbitos y de obesidad en los Estados Unidos. Nuestro análisis del código proporcionado por los autores del trabajo[2] muestra que la «carga circadiana anual» se obtuvo sumando valores absolutos de pequeños desplazamientos de tipo ruidos, y no los desplazamientos con signo descritos en el trabajo. La suma del valor absoluto de desplazamientos pequeños y ruidosos no es un predictor significativo para métricas socio-sanitarias.

Esta versión se publica en doi:10.5281/zenodo.19216906. The Version of Record is available at doi:10.1073/pnas.2532075123

```
File: main_es.tex
Encoding: utf8
Words in text: 681
Words in headers: 24
Words outside text (captions, etc.): 113
Number of headers: 2
Number of floats/tables/figures: 1
Number of math inlines: 17
Number of math displayed: 0
```

Keywords: DST; hora de verano; latitud; desalineamiento circadiano; cronotipo

En los últimos años, la política del cambio de hora estacional ha adquirido un interés importante en campos científicos, sociales y políticos. Un estudio reciente intentó cuantificar la influencia de la política horaria relacionando patrones de luz, política horaria, y datos sanitarios con modelos circadianos.[1] La conclusión fundamental de los autores del trabajo era que la hora de invierno permanente llevaría a un descenso de la prevalencia de la obesidad y de los ataques de naturaleza súbita. Con una influencia potencial sobre millones de personas, el estudio se hizo rápidamente con la atención de medios sociales, medios informativos, blogs y páginas de Wikipedia.

La metodología del estudio estima la temperatura corporal cada $\delta = 5$ min (1/288 de un día) durante un año completo. Después, se determina la hora del mínimo diario de la temperatura corporal CBT_{\min} . El paso siguiente es calcular la diferencia temporal entre dos CBT_{\min} consecutivos y el periodo de rotación terrestre ($T = 24$ h) para obtener el desplazamiento $\Delta = \text{diff}(CBT_{\min}) - T$. Los autores consideran finalmente el *desplazamiento circadiano anual* como la suma de «todos los desplazamientos pequeños a lo largo del año, incluyendo los cambios de una hora en el model de cambio de hora bianual [es-

tacional], para determinar la carga circadiana anual».

Solo que, el código proporcionado por los autores muestra que los pequeños desplazamientos no fueron sumados.[2] En realidad, los autores sumaron los *valores absolutos* de los desplazamientos (véase `computeCircadianShifting.m` líneas 192 y 193). Es decir, cada desplazamiento contribuyó sumando a la carga circadiana con independencia de si era un atraso o un adelanto.

Este cálculo antiintuitivo fue una sorpresa para nosotros. La metodología tal vez podría tener sentido si los autores hubieran considerado un umbral por encima del cual efectuar la suma de valores absolutos. Sin embargo, el código proporcionado[2] muestra una distribución ruidosa, discreta de desplazamientos no mayores de $2\delta = 10$ min, solo con dos picos significativos que ocurren en las fechas del cambio estacional de la hora, véase la figura 1.

Un análisis de la densidad de potencia espectral mostró que el único periodo interno relevante era el ciclo semanal. Es decir, no se detectaron contribuciones estacionales. En el ejemplo, la suma de los desplazamientos con su signo a lo largo del año es cero, con independencia de la elección horaria.

La política del cambio estacional de la hora oficial se fundamenta en un estímulo natural: la variación de la hora del amanecer que las estaciones producen en la-

* olalla@us.es

** jorge.mira@usc.es;

Figura 1. El desplazamiento circadiano diario $\Delta = \text{diff}(\text{CBT}_{\text{mín}}) - T$ (donde $T = 24 \text{ h}$) obtenido de `computeCircadianShift.m`. [2] Los desplazamientos se muestra en la escala vertical en unidades del paso de tiempo del modelo $\delta = 5 \text{ min}$ ($1/288$ de un día). El periodo circadiano τ fue fijado en el valor intermedio $\tau - T = 2.4\delta$. Izquierda: hora de invierno permanent. Centro: hora de verano permanent. Derecha: cambio de hora estacional en Estados Unidos para 2023. La simulación está hecha para San Francisco, 37.7749°N , 122.4939°W . Observe los desplazamientos pequeños y ruidosos con dos picos prominentes correspondientes a los cambios bianuales de la hora oficial en el panel derecho. En este ejemplo, y para los tres escenarios, el valor medio del desplazamiento es cero ($\sum \Delta = 0$). Las desviaciones estándar son 0.90δ (izquierda), 0.95δ (centro), and 1.07δ (derecha).

titudes extratropicales, caracterizado por el retraso en otoño/invierno y el adelanto en primavera/verano. La magnitud de la variación aumenta con el aumento de la latitud absoluta; sin embargo, con independencia de la latitud, el valor promedio de la hora del amanecer es 06:00 (tiempo solar medio). La política horaria se diseña para alinear imperfectamente el inicio de la jornada laboral/social con este amanecer variable. [3]

Dado este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿qué asociación consistente con aspectos de salud crónicos puede esperarse *a priori* si la suma de los valores absolutos de estos pequeños desplazamientos —una cantidad que parece cuantificar en gran medida el ruido del modelo— se toma como variable descriptiva?

AGRADECIMIENTOS

Los autores utilizaron AI-LLM, Gemini, para mejorar el borrador original del manuscrito en estilo, gramática y claridad. Gemini estuvo disponible gracias a la colaboración entre Google y la Universidad de Sevilla.

CONTRIBUCIONES

Los dos autores contribuyeron por igual.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Los autores no tienen conflictos de interés que declarar.

FINANCIACIÓN

Este trabajo no fue financiado.

-
- [1] L. Weed and J. M. Zeitzer, Circadian-informed modeling predicts regional variation in obesity and stroke outcomes under different permanent us time policies, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **122**, e2508293122 (2025).
 [2] L. Weed, *Circadian Time Policy*, Tech. Rep. (GitHub, 2025).
 [3] J. M. Martín-Olalla and J. Mira, Assessing the best hour to start the day: an appraisal of seasonal daylight saving time, *The Royal Society Open Science* **12**, 240727 (2025).

LÍNEA TEMPORAL DEL MANUSCRITO

El jueves 11 de septiembre del 2025 Laura Chaparro (Science Media Centre España, FECYT) nos invitó (y a otros autores) a escribir un informe experto sobre Weed and Zeitzer [1] durante su periodo de embargo. Esta contribución está enlazada en doi:10.5281/zenodo.17129628. Nosotros resaltamos las limitaciones del modelo.

El sábado 25 de octubre, víspera del cambio otoñal de hora, JMM-O y la profesora María Ángeles Rol , cro-

nobióloga de la Universidad de Murcia intercambiaron puntos de vista en TVE (televisión pública de España) durante una emisión en directo. Rol se refirió a Weed and Zeitzer [1] como otra contribución en favor de la hora de invierno permanente. JMM-O subrayó las limitaciones del modelo. Un enlace al corte se encuentra disponible en [doi:10.5281/zenodo.17440512](https://doi.org/10.5281/zenodo.17440512).

El domingo 2 de noviembre JM sugirió enviar un comentario a PNAS. JMM-O tenía curiosidad por ver el desplazamiento circadiano anual y cpor cómo opciones

que diferente solo durante unos pocos meses pueden dar lugar a diferencias en el descriptor. Ante la ausencia de información gráfica como material suplementario, nos pusimos a inspeccionar el código,[2] encontrando rápidamente el problema (miércoles 5). Ejecutamos el código para guardar valores diarios del desplazamiento circadiano (jueves 6) y completamos el comentario el viernes 7.

El martes 24 de marzo PNAS comunicó a los autores la aceptación del comentario.